

OAVDA TA'SIR TUSHUNCHASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579580>

Yo`ldosheva Mohira

O`zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalari universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy ta'sirning amaliy jihatlari va auditoriyaga ta'sir qilish hamda axborot almashinuvida amalda qo'llash imkoniyatlari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'sir, tizim stimullari, individ, nazariy psixologiya, kommunikator, motivatsiya, ijtimoiy aloqa.

O'zaro ta'sir - jismoniy va ijtimoiy tizimlardagi ikki o'zgaruvchining ikki tomonlama sababiy ta'siri va o'zaro bog'liqligi, ma'lum bir barqaror holatni saqlaydigan yoki tiklaydigan ogohlantiruvchi reaksiyalar ketma-ketligidan iborat. Bularga, masalan, ikki munosabatlaridagi axborotni uzatuvchi harakatlar va aloqa signallari (til, imo-ishoralar) kiradi. Shunga o'xshash boshqaruv jarayonlari, qayta aloqa jarayonlari - ichki (tizim stimullariga xos) va tashqi (tashqi muhit ta'sirida tizimdagi o'zgarishlar), shuningdek, murakkab tizimlarning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi.

Ta'sir tushunchasidan foydalangan holda ijtimoiy fanlar insoniy munosabatlarni ikki darajada o'rganadi:

- shaxslararo
- shaxs va jamiyat o'rtasidagi.

O'zaro aloqada bo'lgan shaxslarni boshqaradigan kundalik tajriba, belgilar va ma'nolar ularning o'zaro ta'siriga ma'lum sifat beradi. Lekin bunda o'zaro ta'sirning asosiy sifat jihati chetda qolib, odamlar uchun ramzlar, ma'nolar, kundalik tajriba tarzida namoyon bo'ladigan real ijtimoiy jarayon va hodisalar qolib ketadi.

Shaxsning boshqa shaxslar va umuman ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabati ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarning shaxs ongi va uning ushbu me'yor va qadriyatlarni tushunishga asoslangan haqiqiy harakatlari orqali amalga oshiradi.

O'zaro ta'sir qilish usuli olti jihatni o'z ichiga oladi:

1. Axborot uzatish;
2. Ma'lumotni qabul qilish;
3. Qabul qilingan ma'lumotlarga munosabat;
4. Qayta ko'rib chiqilgan ma'lumotlar;
5. Qayta ishlangan ma'lumotlarni olish;
6. Ushbu ma'lumotlarga munosabat.

Nazariy psixologiya insonning ruhiy holatlarini (fikrlar nazariyasi), hissiyotlar va motivatsiyalarni muvaffaqiyatli shaxslararo o'zaro ta'sirning tarkibiy qismlari sifatida tushunish muammosi bilan shug'ullanadi. Zamonaviy

psixologiya esa o'zaro ta'sirni ijtimoiy bilish, harakat nazariyasi, o'z-o'zini anglash va madaniy o'ziga xoslikni rivojlantirish kontekstida ko'rib chiqadi.

O'zaro ta'sir – muloqot jarayonida odamlarning o'zaro ta'siri, umumiy faoliyatni rejalashtirish, birgalikdagi faoliyatni tashkil etish, bir-biriga psixologik ta'sir ko'rsatishda yaqqol namayon bo'ladi.

O'zaro ta'sir– bu shaxslarning bir-biriga qaratilgan harakatlardir. Bunday harakatni shaxs tomonidan ma'lum maqsadlarga erishish - amaliy vazifalar yoki qadriyatlarni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan usullar to'plami sifatida qarash mumkin. Odamlar o'zaro munosabatda bo'lishadi, chunki ular bir-biriga bog'liqdirlar.

Ijtimoiy aloqa - Bu odamlarning ijtimoiy harakatlar orqali amalga oshirilgan, boshqa odamlarga yo'naltirilganligi, sherikdan tegishli javob kutish bilan amalga oshiriladigan qaramligi. Ijtimoiy aloqada quyidagilarni ajratish mumkin:

- - aloqa o'bektlari (ikki yoki minglab odamlar bo'lishi mumkin);
- - aloqa predmeti (muloqot nima amalga oshirilayotganligi haqida);

- - munosabatlarni tartibga solish mexanizmi.

O'zaro ta'sirning tuzilishi uning rivojlanish bosqichlariga bog'liq:

- shaxsiy aloqa;
- aqliy aloqa - o'zaro manfaatdorlik;
- ijtimoiy aloqa - odamlar o'rtasidagi aloqa yuzaki, o'tkinchi, aloqa sherigi osongina boshqa odam bilan almashtirilishi mumkin;
- birgalikdagi faoliyat;
- sherikdan tegishli javob berishga qaratilgan harakatlarni tizimli, doimiy ravishda amalga oshirish;

□ ijtimoiy munosabatlar - sheriklar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning barqaror tizimi, o'z-o'zini yangilash xususiyatiga ega

Ommaviy auditoriya - bu ommaviy axborot vositalari orqali tarqatiladigan ma'lumotlarning iste'molchisi sifatida ishlaydigan odamlar yig'indisidir. Bular gazeta, jurnal va kitob o'quvchilari, radio tinglovchilar va teletomoshabinlar, internet va kompyuter dasturlari foydalanuvchilari, diskotekaga tashrif buyuruvchilar, disk xaridorlari va kinoteatrlarga tashrif buyuruvchilardir.

Ommaviy axborot vositalarining insonga ta'siri qanday psixologik ta'sir usullari - infektsiya, taklif yoki ishontirish ishlatilganiga bog'liq.

Yuqumlilik - ta'sirning eng qadimiy psixologik mexanizmi bo'lib, u ma'lum bir hissiy, ruhiy munosabatning kommunikatoridan qabul qiluvchiga o'tishidir. U insonning hissiy-behush sohasiga (vahima, asabiylashish, kulish va boshqalar bilan infektsiya) murojaat qilishga asoslangan. Ta'sir ta'sir etuvchi kommunikatorning hissiy holatining intensivligi darajasiga bog'liq. Kommunikatorning hissiy transining ta'siri ostida birlik tuyg'usini yaratish uchun odamlar soni etarlicha katta bo'lishi kerak.

Taklif - bu psixologik ta'sir qilish usuli bo'lib, u ongsizlikka, inson his-tuyg'ulariga murojaat qilishga asoslangan, ammo og'zaki vositalar bilan va

kommunikator hissiy transda emas, balki oqilona holatda, ishonchli axborotni berishdir. Taklif asosan axborot manbasining vakolatiga asoslanadi - agar taklif qiluvchining vakolati bo'lmasa, u barbod bo'lishga mahkumdir. Taklif og'zaki xarakterga ega, ya'ni uni faqat so'z bilan taklif qilish mumkin, ammo bu xabar qisqartirilgan va kuchaytirilgan ifodaga ega. Bu yerda intonatsiyaning roli juda muhim (90% samaradorlik so'zlarning ishonarliligini, vakolatini, ahamiyatini ifodalovchi intonatsiyaga bog'liq). Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, taklifga moyillik - taklifga moyillik darajasi, kiruvchi ma'lumotni tanqidiy idrok etish qobiliyati - turli odamlar uchun bir xil emas: asab fizimi zaif va o'tkir odamlarda yuqori bo'lishi mumkin. Munosabatlar muvozanatli bo'lmagan odamlar ko'proq tavsiya etiladi (masalan, bolalar). Shuningdek, birinchi signalizatsiya tizimi ustun bo'lganlar taklifga ko'proq moyil. Taklifning uchta asosiy shakli mavjud : gipnoz taklifi (gipnoz holatida), bo'shashish holatidagi taklif (mushaklar va aqliy bo'shashish) va faol holatda taklif; odam uyg'oq bo'lganda.

Axborotni qabul qilishda va hissiy uzatishdan foydalanishda odamning tanqidiyligini kamaytirishga qaratilgan turli xil taklif usullari mavjud:

- xabarni uzatishda yangi narsa ma'lum bo'lgan faktlar, hodisalar, inson hissiy jihatdan ijobiy munosabatda bo'lgan odamlar bilan bog'lanishini nazarda tutadigan uzatish texnikasi, bu hissiy holat yangi ma'lumotlarga o'tadi (salbiy munosabatni o'tkazish). ham mumkin, bu holda kiruvchi ma'lumotlar rad etiladi);

- mashhur shaxs, olim, mutafakkirdan iqtibos keltiruvchi dalillarni olish;

- "hammaga murojaat qilish" texnikasi ("ko'pchilik bunga ishonishadi ...").

Ushbu taklif usullarining barchasi tanqidiylikni pasaytiradi va odamning olingan ma'lumotlarga nisbatan moslashuvchanligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Zamonaviy G'arb falsafasi. Entsiklopedik lug'at / ostida. ed. O. Xeffe, V.S. Malaxova, V.P. Filatov, T.A. ishtirokida. Dmitrieva. M., 2009, b. 145.
2. Березкина О. П. Социально-психологическое воздействие СМИ.-М. :Академия, 2009.-240 с
3. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. СПб. ; М. : Прайм-Еврознак, 2002. 448 с
4. Психология творчества: учебно-методические рекомендации / Э.Р. Агаджанова – Ульяновск: УлГУ, 2019, -113 с.
5. Березкина О. П. Социально-психологическое воздействие СМИ.-М. :Академия, 2009.-240 с
6. Тошпўлатова Н. Журналистика психологияси. –Т.,2013.